

Північно-західний кут споруди примикає до решток ще однієї цегляної конструкції, майже повністю перекритої засипом ґрунту. Між ними добре простежується шов. Конструкція складена з червоної великоформатної цегли-пальчатки розміром 34,5-35,2×17,5-18,5×6,5-7,0 см, товщина шва між верствами мурування – 2,5-3,5 см. Припустимо, вона є більш ранньою ніж будівля покоїв настоятеля.

Як вже зазначалося, перший поверх будинку настоятеля сполучався переходами з підвальним приміщенням верхнього корпусу. Під верхнім корпусом існують дві підземні камери, розташовані одна під одною. Її схематичний план був складений А. А. Карнабедом у 1977–1978 рр.¹. Він також здійснив обміри архітектурно оформленої підземної галереї завдовжки близько 90 м, яка з'єднувала ці камери з південно-західною частиною нартексу Успенського собору. Галерея дугоподібна в плані, обкладена цеглою, мала стінні ніші.

Час створення підземних споруд достеменно невідомий. Є відомості про те, що у 1892 р. за настоятеля монастиря єпископа Сергія (Соколова) ці печери були звільнені від сміття та поновлені, в деяких місцях підмуровані цеглою та подовжені². На сьогодні доступ до підземних споруд закритий.

Ясновська Л. В.

Кандидат історичних наук, доцент

Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ ЧЕРНІГОВА В ДОСЛІДЖЕННЯХ А. А. КАРНАБЕДА

Андрій Антонович Карнабед (1927–2005) – відомий на Чернігівщині та далеко за її межами архітектор, краєзнавець, охоронець і популяризатор пам'яток історії та культури, громадський діяч залишив значну друковану спадщину. Однак однією із улюблених сфер фахових зацікавлень А. А. Карнабеда була археологія, а особливу увагу, як архітектор, він приділяв архітектурно-археологічним дослідженням. Всі його численні публікації так чи інакше торкаються саме культових старожитностей Чернігова, інформацію про них дослідник здобував під час проведення самостійних археологічних розкопок. У працях А. А. Карнабеда із справжнім пієтетом згадуються прізвища як видатних дослідників чернігівських старожитностей – І. Моргилевського, М. Макаренка, С. Таранушенка, так і вчених, за працею яких міг спостерігати особисто: П. Барановського, В. Богусевича, М. Холостенка, Б. Рибаківа³.

Першими археологічними дослідженнями А. А. Карнабеда була участь у роботах за програмою наукових досліджень поховальних пам'яток на території охоронних зон Чернігівського архітектурно-історичного заповідника разом з Чернігівським історичним музеєм (далі – ЧІМ) та міською спелео-археологічною секцією УТОПШК. Так, у листопаді 1967 р. під час досліджень траншеї теплотраси зі сходу Спаського собору на відстані близько 4,5 м від центральної апсиди храму поперек траншеї було виявлено саркофаг із напівзруйнованою кришкою з овруцького шиферу. В саркофазі виявлено залишки кістяка та кілька фрагментів срібних золочених прикрас-накладок із чоловічого паска. За літописними даними, “за церквою Спаса” у 1078 р. було поховано князя Гліба Святославича, який загинув у Заволоччі. За характеристикою Нестора, був він “милостивий до вбогих і страннолюбець, дбав про церкви,

¹ Карнабед А. А. Отчёт об архитектурно-археологических исследованиях в 1977–1978 годах. С. 19-21.

² Ефимов А. Елецкие пещеры при монастыре того же имени // Труды XIV археологического съезда. М., 1909. Т. 2. С. 73-80.

³ Віроцький В. Д., Карнабед А. А., Киркевич В. Г. Монастирі та храми землі Сіверської. К., 1999. С. 64-66; Карнабед А. А. Минувле і сучасне стародавнього центру Чернігова – дитинця // УІЖ. 1972. № 3. С. 89-90.

теплий вірою був, поштивий, лицем гожий”¹. На думку авторів робіт, відкрита ними гробниця відповідає похованню саме цього князя². Після досліджень саркофаг було демонтовано й перенесено до Спаського собору (знаходився там до 1993 р., зараз в експозиції храму-музею “Борисоглібський собор”).

Досвід ведення архітектурно-археологічних досліджень А. А. Карнабед здобував у складі експедиції М. В. Холостенка в 1969 р., яка здійснювала підготовчі роботи до музеєфікації Спаського собору. Роботи проводилися як зовні, так і у внутрішньому просторі храму. Тому досліднику вдалося ознайомитися не тільки з особливостями будівельної техніки, а й фіксувати фрески та графіті на сходах північної башти³.

У 1969 р. з північно-східного боку Борисоглібського собору А. А. Карнабедом та І. І. Єдомахою була зафіксована гробниця, складена з плінфи XII ст.⁴ Вдалося виявити залишки іконки чи хрестика, який був на рівні рук, а під головою та п’ятами ніг – полив’яні плитки зеленого кольору, подібні до підлог храмів XII ст. Саркофаг був накритий шиферною плитою, а в муруванні саркофага використано плінфу як рядову, так і лекальну (для півколонок), подібну до плінфи, із якої побудовано у XII ст. П’ятницьку церкву. Аналіз плінфи саркофага й співставлення писемних джерел дозволило А. А. Карнабеду припустити, що це поховання “майстра непростого” – давньоруського будівничого Петра Милонегга⁵. Саме ім’я цього зодчого пов’язував П. Барановський з будівництвом у Чернігові П’ятницької церкви, хоча це припущення є гіпотетичним (Саркофаг демонструється в Борисоглібському соборі).

На початку 1970-х рр. у Чернігові у зв’язку з активною забудовою міста, особливо в центральній його частині та реконструкціями на території дитинця, активізувалися археологічні дослідження. З 1972 р. археологічні розкопки стародавнього Чернігова розпочали співробітники сектору науково-дослідної роботи, комплектування фондів та експозиції Чернігівського історико-архітектурного заповідника (далі – ЧІАЗ) в його охоронних зонах. Початок робіт та їх напрями – архітектурно-археологічні – було схвалено на засіданні відділу слов’янської та середньовічної археології ІА АН УРСР і співпадали з загальною темою відділу “Слов’яни. Русь та населення пізнього середньовіччя на території України”⁶. Крім співробітників заповідника в роботах брали участь археологи ЧІМ, члени спелео-археологічної секції Чернігівської міської організації УТОПШ та допомагали викладачі й студенти історичного факультету ЧДП під час проходження археологічної практики.

Вже перші самостійні охоронні архітектурно-археологічні дослідження 1972 р. дозволили отримати додаткову інформацію про Спаський собор та його перебудови. Розвідницькими розкопками з південного та західного боків існуючого тамбура було встановлено розміри притвору XI ст., а на відстані 14 м на південь від південної башти зафіксувати аркову перемичку⁷. В роботах брали участь архітектор М. М. Говденко, археологи М. А. Попудренко та І. І. Єдомаха.

Відзначимо фіксацію А. А. Карнабедом залишків кладки невідомої споруди XII ст. у 1973 р. Під час прокладки електрокабеля вздовж огорожі з південно-східного боку на території так званого Верхнього Замку (Цитадель) на глибині 30-35 см були зафіксовані

¹ Повість врем’яних літ. Літопис (за Іпатським списком). К., 1990. С. 308/309.

² Держархів Чернігівської обл., ф. Р 1533, оп. 1, спр. 2. Об открытии захоронения Черниговского князя Глеба Святославича (1076–1078 гг.).

³ Карнабед А. А. Новые данные о памятниках Чернигова XI–XII вв. // Древнерусское искусство. Художественная культура X – первой половины XIII вв. М., 1988. С. 32-33.

⁴ Єдомаха І. І., Карнабед А. А. Вивчення стародавнього Чернігова // Український історичний журнал. 1970. № 1. С. 157-158.

⁵ Карнабед А. Некрополі Чернігова. (З досвіду архітектурно-археологічних досліджень) // Некрополі Чернігівщини. Чернівці, 2000. С. 13-14.

⁶ ІА АН України, ф. 50, оп. 1, спр. 831, арк. 1.

⁷ Карнабед А. А. Новые данные о памятниках Чернигова XI–XII вв. // Древнерусское искусство. Художественная культура X – первой половины XIII вв. М., 1988. С. 35.

цем'янковий розчин та світло-жовта плінфа¹. Археологічні дослідження залишків цієї споруди були проведені вже Обласною археологічною експедицією під керівництвом В. П. Коваленка у 1989 р.²

Архітектурно-археологічний загін ЧДАІЗ протягом 1978–1991 рр. звернувся до вивчення монастирських комплексів Чернігова. Так, у 1978 р. було розпочато реставраційні роботи на території Єлецького монастиря, головним об'єктом яких був Успенський собор, який знаходився в аварійному стані – з'явилися тріщини на південно-західній стіні. Після ретельного огляду підземних галерей було встановлено, що у південно-західній частині собору утворилися пустоти в основі фундаменту. Пустоти були заповнені бетоном, що допомогло врятувати пам'ятку³.

Дослідження Успенського собору, які проходили протягом 1980–1981 рр. дозволили визначити характер перебудов та попередніх реставрацій, відкрити залишки фресок на відкосах вікон верхнього ярусу, вивчити фрески над апсидою хрещальні та в нартексі собору, зафіксувати графіті. Разом із О. В. Шекуном, А. А. Карнабед визначив, що з півночі та півдня до собору були прибудовані галереї, а фундаменти південної використані для будівництва усипальниці Я. Лизогуба.

А. А. Карнабед долучився й до досліджень підземних печерних комплексів біля Іллінської церкви⁴. Під його керівництвом були проведені архітектурно-археологічні обміри нижнього ярусу печер.

Крім того, А. А. Карнабед звернувся до вивчення залишків культової архітектури XVIII ст. Георгіївської церкви на території Бобровиці. Шляхом проведення шурфування ним було встановлено контури будівлі та стан збереженості її дерев'яних конструкцій⁵.

Познайомитися з результатами архітектурно-археологічних робіт, які проводив А. А. Карнабед протягом 70 – початку 90-х рр. XX ст. на території Чернігова, можна з наукових звітів, що зберігаються в фондах Інституту археології НАН України та Чернігівського Національного історико-архітектурного заповідника “Чернігів стародавній”. І хоча сучасний дослідник може помітити в них деякі недоліки, але матеріали повністю відображають стан розвитку та становлення архітектурної археології у стінах ЧНАІЗ “Чернігів стародавній”. Головне, що результати робіт А. А. Карнабеда підтверджуються дослідженнями сучасних науковців, які успішно продовжують справу, розпочату Андрієм Антоновичем Карнабедом.

¹ НА ІА НАН України, 1973/116. *Карнабед А. А.* Научный отчет об архитектурно-археологических исследованиях 1973 года на территории охранной зоны Черниговского государственного заповедника в городе Чернигове, с. 9.

² *Гребінь П. М., Коваленко В. П.* Дослідження Верхнього Замку в Чернігові в 1989 р. // Старожитності Південної Русі. Чернігів, 1993. С. 13-24.

³ *Карнабед А. А.* Новые данные о памятниках... С. 36.

⁴ *Карнабед А. А.* Таємниці Болдиних гір // Сіверянський літопис. 1995. № 4.

⁵ НА ІА НАН України, ф. Експ. 1973/116. *Карнабед А. А.* Научный отчет об архитектурно-археологических исследованиях 1973 года на территории охранной зоны Черниговского государственного архитектурно-исторического заповедника в г. Чернигове, с. 13.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
Держархів м. Києва	– Державний архів міста Києва
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗУНТ	– Записки Українського наукового товариства, м. Київ
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НМЛ	– Національний музей у Львові
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГБ	– Российская государственная библиотека
РГИА	– Российский государственный исторический архив
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
“Укрреставрація”-А	– Архів корпорації “Укрреставрація”
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Шістнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 2 червня 2018 р.)

КИЇВ – 2018

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Рудник Олександр Володимирович, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПЗ – **співголова**

Сильвестр (Стойчев), єпископ Білгородський, вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та УТОПЗ – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Моравець Норберт, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Студницька-Марьянчик Кароліна, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент, Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПЗ – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Україна і Балкани: міжкультурні зв'язки (до 1030-річчя Хрещення Русі)

Моця О. П.	“Всі дороги ведуть на Балкани”: перші кроки християнства на Русі	7
Пилипенко О. Є.	Грецькі православні церкви в Україні у період козацько-гетьманської доби (XVI–XVIII ст.)	11
Чердниченко А. М.	Дослідження грецької ніжинської громади І. І. Соколовим у 1920-х рр.	13
Чернухин Е. К.	Послание Андрея Николаевича Муравьева к Великому князю Константину Николаевичу, написанное на Св. Горе Афонской в ските Пророка Ильи от имени насельников святогорских в сентябре 1849 г.	20
Шумило С. В.	Культурно-просвітницька діяльність давньоруського монастиря на Афоні та його зв'язки з Київською Руссю	25

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Борисов Д. В.	Наповнення скарбниці Київської митрополії за донесеннями кафедральної контори 1758–1763 рр.	32
Dr. Marcin Danielewski	Grody – centra kościelne władztwa Piastów w X–XI w.? Problem chrystianizacji władztwa Piastów	35
Дзісяк Я. І.	Передумови Реформації: соціокультурний аналіз	40
Дзісяк Я. І.	Жан Кальвін – богослов і диктатор	46
Гутман О.		
Жиленко І. В.	Псевдоагіографічні побудови в історії вшанування прп. Кукші священномученика на деяких територіях Московії	50
Кабанець Є. П.	Велика лаврська пожежа 1718 року: сучасні конспірологічні теорії	61
Кузьмук О. С.	Джерела до історії приписного Новопечерського Дятловицького монастиря у фонді 128 ЦДІАК України	65
Ластовський В. В.	Ірдинський (Виноградський) монастир на Смілянщині: історіографія та джерела	67
Литвин Н. М.	Монастирські фрукти та фруктові десерти в лаврській дипломатії XVIII ст.	71
Литвиненко Я. В.	Плани печер Києво-Печерської лаври XVIII ст.	75
Кабанець Є. П.		
Нікітенко М. М.	Сакральний зміст Числа у середньовічній Церкві: на прикладі уподібнення мученика Євстратія Ісусу Христу в Києво-Печерському патерику	79
Прокон'юк О. Б.	Парафіяльні храми в маєтностях Києво-Печерської лаври за відомостями 1769 р. (Київська митрополія та Чернігівська єпархія)	84
Чирка Л. Г.	Антитетика добра і зла у філософії Григорія Сковороди	89

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

Бардік М. А.	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври середини XIX ст. Софійський собор	93
Бойчура Максим, о.	Наукова полеміка митрополита Євгенія (Болховітінова) з католицькими істориками на сторінках “Описания Киево-Софийского собора...”	98
Веденеев Д. В.	Оперативная деятельность органов госбезопасности в процессе ликвидации Греко-католической церкви в Закарпатской Украине	102
Кукса Н. В.	Свято-Іллінська церква в Суботіві у студіях Д. Бантиша-Каменського	107
Ластовська О. Л.	Трапеза у повсякденному житті київського митрополита Серапіона (за матеріалами його щоденника 1810 р.)	109
Львова О. Л.	Питання державної влади у працях християнських мислителів епохи Середньовіччя	111
Макаренко Л. О.	Подолання корупції як один із напрямів розвитку християнської культури в Україні	115

<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські – вікарії Київської митрополичої єпархії (кінець XVIII – початок XIX ст.)	119
<i>Преловська І. М.</i>	Археографічні проблеми дослідження і публікації особових справ діячів Української Автокефальної Православної Церкви 1920-х рр. (на матеріалах ф. 3984 ЦДАВО України)	123
<i>Романченко О. Д.</i>	Школи Ніжинського земства початку XX ст.	130
<i>Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Religious life under Nazi occupation in Sieradz	136

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки дерев'яної сакральної архітектури Лівобережжя, досліджені Стефаном Таранушенком	144
<i>Зайцева В. О.</i>	Особливості збереження та реставрації монументального живопису Троїцької надбрамної церкви в 1950–1980-х рр.	148
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Архітектурні студії В. М. Покровського у Харкові 1888–1891 рр. Нові факти життєтворчості	153
<i>Кондратьюк А. Ю.</i>	Іконостас Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 1734–1735 рр.: композиція, стилістика образів, проблеми атрибуції	159
<i>Крайня О. О.</i> <i>Курлов В. В.</i> <i>Пивоваров С. В.</i>	Проблеми атрибуції хреста-релікварія, пов'язаного з ім'ям прп. Марка Печерника	163
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портретна збірка митрополичого будинку Києво-Печерської лаври XVIII – початку XX ст. в історичному контексті її формування (на основі колекції НКПІКЗ)	170
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Арочні ніші першого ярусу монастирських мурів Верхньої лаври	175
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Бійниці в оборонних спорудах Києво-Печерської лаври	181
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Параман з поховання київського митрополита Сильвестра Косова (†1657) у Софійському соборі	186
<i>Онопrienко Н. А.</i>	Феномен металлических иконостасов в храмовом интерьере. Исторический обзор памятников	190
<i>Пивоваров С. В.</i>	Паломницька металопластика із зображенням великомученика Іоанна Нового Сучавського	201
<i>Пітателева О. В.</i>	Ікона “Іоанн Сочавський” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Особливості пейзажного фону	206
<i>Пітателева О. В.</i>	Біблійні образи І. С. Іжакевича в Трапезній церкві: від олівцевого ескізу до живописного втілення	209
<i>Сенченко Н. М.</i>	До питання вивчення церковних пам'яток як об'єктів культурної спадщини	212
<i>Сорока К. О.</i> <i>Головатенко Ю. Г.</i>	Формування та розвиток Либідського цегельного заводу Києво-Печерської лаври у XVIII–XIX ст. за результатами історико-архівних та бібліографічних досліджень	217
<i>Студницька М. Р.</i>	Іконографія іконостасів у церквах Східної Галичини кінця XIX – початку XX ст.	227
<i>Шамраєва А. М.</i>	Остання згадка про архітектурну пам'ятку Києва кінця XIX ст.	232
<i>Шпаковські Л. В.</i>	Вплив православ'я на розвиток сучасного мистецтва	235

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Готун І. А.</i> <i>Сергєєва М. С.</i> <i>Сухонос А. М.</i> <i>Гуць М. О.</i>	Давньоруський деревообробний осередок в “селі святого Феодосія”	237
--	---	-----

<i>Івакін В. Г.</i>	Балтський могильник на р. Рось: попередні результати науково-рятівних	
<i>Баранов В. І.</i>	археологічних досліджень 2017 р.	243
<i>Бібіков Д. В.</i>		
<i>Переверзев С. В.</i>		
<i>Ільків М. В.</i>	Язичницьке святилище чи мідноплавильний центр? (до питання інтерпретації	
<i>Калініченко В. А.</i>	матеріалів із ур. Турецька Криниця на Буковині)	246
<i>Пивоваров С. В.</i>		
<i>Майборода М. А.</i>	Фрагмент амфори з графіті з поселення Феофанія	250
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Бондар О. М.</i>	Дерев'яні церковно-оборонні комплекси Чернігівщини XVII ст.	253
<i>Гейда О. С.</i>	Перший історичний опис Чернігівського Єлецького монастиря: проблема	
	авторства, зміст та подальше використання	258
<i>Коваленко О. О.</i>	Церква у громадській та добродійній діяльності Г. О. Милорадовича	264
<i>Руденок В. Я.</i>	Топографія та повсякденний побут Чернігівського Богородичного (Іллінського	
	монастиря) наприкінці XI – на початку XIII ст. за результатами археологічних	268
	досліджень	
<i>Ситий Ю. М.</i>	Релігійне життя у пам'ятках матеріальної культури Батурина	274
<i>Травкіна О. І.</i>	До історії комплектації бібліотеки Чернігівського колегіуму: латиномовні	
	видання	276
<i>Федусь Д. М.</i>	Внесок П. М. Добровольського у розвиток та вивчення церковної справи	
	Чернігівщини	279
<i>Хроненко І. В.</i>	Церковні старожитності в експозиції виставки при XIV Археологічному з'їзді в	
	Чернігові (1908 р.)	282
<i>Черненко О. Є.</i>	Будинок настоятеля Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	286
<i>Новик Т. Г.</i>		
<i>Яснівська Л. В.</i>	Культові споруди Чернігова в дослідженнях А. А. Карнабеда	289

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,0. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ

ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМ. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ

УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ

ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ШІСТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 2 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ)

КИЇВ – 2018